

विज्ञान शिक्षक शिक्षा में शैक्षिक और ज्ञानमीमांसक अंतराल: नीतिगत वादे और जमीनी वास्तविकताएँ

तलत आफ़रीन

पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, स्कूल ऑफ़ एजुकेशन, दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

नई दिल्ली-110068. ई-मेल: ttafreen@gmail.com

प्रो अजय कुमार सिंह

प्रोफेसर, स्कूल ऑफ़ एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

नई दिल्ली-110068. ई-मेल: ajays@ignou.ac.in

Paper Received On: 20 JULY 2025

Peer Reviewed On: 24 AUGUST 2025

Published On: 01 SEPTEMBER 2025

Abstract

यह शोध भारत में विज्ञान शिक्षक शिक्षा से जुड़ी नीतियों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच के अंतर को पहचानने और उसका विश्लेषण करने पर केंद्रित है। इसके केंद्र में यह प्रश्न है कि क्या केवल नई नीतियों का निर्माण विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गहरी और संरचनात्मक समस्याओं का समाधान कर सकता है। साथ ही, अध्ययन यह भी पड़ताल करता है कि पिछले एक दशक (2014–2024) में हुए नीतिगत परिवर्तनों ने विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित किया है। शोध के अंतर्गत गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें नीतिगत दस्तावेजों, रिपोर्टों और सरकारी पहलों का विश्लेषण शामिल है। इसके साथ ही विज्ञान शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण संरचना की समीक्षा की गई। विशेष रूप से शिक्षण शास्त्र और ज्ञानमीमांसा जैसे शैक्षिक घटकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए छात्र-शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों से साक्षात्कार भी किए गए।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि एनईपी 2020 और अन्य सुधारों के तहत पाठ्यक्रम पुनर्रचना, प्रवेश प्रक्रिया का मानकीकरण और प्रशिक्षण अवधि में बदलाव जैसे कदम उठाए गए हैं, फिर भी विज्ञान शिक्षक शिक्षा में बुनियादी शैक्षिक दृष्टिकोण की उपेक्षा बनी हुई है। अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं को अनुभव-आधारित समझ विकसित करने, कक्षा की जटिलताओं को पहचानने और विषय की गहरी बारीकियों को आत्मसात करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। इस प्रकार नीतियों और उनके ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई विज्ञान शिक्षक

शिक्षा की गुणवत्ता को सीमित कर रही है। प्रभावी विज्ञान शिक्षक तैयार करने के लिए केवल ढांचागत या नीतिगत सुधार पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गहन शैक्षिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए, शिक्षण शास्त्र और ज्ञानमीमांसा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तथा अनुभव-आधारित शिक्षण, चिंतनशील अभ्यास और विषय-विशिष्ट समझ को केंद्र में रखा जाए। तभी विज्ञान शिक्षक शिक्षा वास्तव में गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बन सकेगी।

मुख्य शब्द: विज्ञान शिक्षक शिक्षा, नीति-निर्माण, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, शिक्षक गुणवत्ता, शिक्षणशास्त्र।

1. पृष्ठभूमि: शिक्षक शिक्षा में नीतिगत और ढांचागत बदलाव

आज की वैश्विक दुनिया में यह माना जाता है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण नींव है। खासकर विज्ञान शिक्षा में, जहाँ लगातार नए-नए वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल सामने आते रहते हैं, वहाँ विज्ञान शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका और भी ज़रूरी हो जाती है। भारत में विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा लंबे समय से होती रही है, लेकिन 2014 के बाद के दशक में इसमें कई बड़े नीतिगत और ढांचागत बदलाव किए गए, जिनका उद्देश्य था विज्ञान शिक्षकों की तैयारी को और बेहतर, पेशेवर और नवाचारी बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इसी दिशा में कई लक्ष्य तय किए हैं। इस शोध का मुख्य प्रश्न यह है कि वर्तमान नीतियाँ और उनके ज़मीनी प्रयास वास्तव में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार ला पा रहे हैं या नहीं। भारत सरकार (2020) के अनुसार, “विज्ञान शिक्षक-प्रशिक्षक विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं।” एक सक्षम विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षक न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है बल्कि नवाचार और आलोचनात्मक चिंतन को भी मज़बूत बनाता है। यही कारण है कि यह अध्ययन खास तौर पर विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा सुधारों के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक पड़ताल करता है और यह जांचता है कि ये सुधार सक्षम विज्ञान शिक्षकों की तैयारी से जुड़ी चुनौतियों को कितनी हद तक हल कर पा रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) की ओर लौटना होगा, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की। इस अधिनियम ने यह साफ किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से ही संभव है। भले ही RTE प्राथमिक स्तर तक सीमित था, लेकिन उसने शिक्षक शिक्षा और खासतौर पर प्रशिक्षकों की योग्यता व पूर्व-सेवा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया।

इसी संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने 2009 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFTE, 2009) जारी की। इसमें शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि एक विचारशील, चिंतनशील और

समाज-संवेदनशील पेशेवर के रूप में परिभाषित किया गया। खासकर विज्ञान शिक्षकों के लिए यह ज़रूरी बताया गया कि वे प्रयोगात्मक शिक्षण कर सकें, अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकें और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकें।

लेकिन इस रूपरेखा के बावजूद देशभर में निम्न गुणवत्ता वाले निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की बाढ़ आ गई। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 2012 में **जस्टिस वर्मा समिति** बनाई गई। इसकी रिपोर्ट ने बताया कि अधिकांश संस्थान सिर्फ डिग्री बाँटने वाले बन गए हैं, जहाँ विषय की गहरी समझ, स्कूल इंटरनशिप और शिक्षण कौशल पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षक शिक्षा को विश्वविद्यालय प्रणाली से जोड़ा जाए और विषय-आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ खासकर विज्ञान जैसे विषयों के लिए।

इन आलोचनाओं और सुझावों के बाद, NCTE ने 2014 में एक नया पाठ्यचर्यात्मक ढाँचा लागू किया, जिसमें दो वर्षीय B.Ed. कार्यक्रम शामिल किया गया। इस पाठ्यक्रम को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि शिक्षक विषय की गहराई के साथ-साथ शिक्षण कौशल भी सीखें। विज्ञान शिक्षकों के लिए इसमें प्रयोगशालाएँ, प्रोजेक्ट कार्य और स्कूल अनुभव (इंटरनशिप) जैसी गतिविधियाँ जोड़ी गईं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पहले से चल रही पहलों को व्यापक दृष्टिकोण में शामिल करते हुए बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर ज़ोर दिया। इसके कारण सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा में बड़े बदलावों की ज़रूरत महसूस की गई। नीति के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में ढांचागत सुधार किए गए जैसे कार्यक्रमों की अवधि में परिवर्तन और पाठ्यक्रम का पुनर्गठन। इसका प्रमुख लक्ष्य था कि 2030 तक सभी शिक्षक, विशेषकर विज्ञान शिक्षक, केवल चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (ITEP) से ही तैयार हों। यह कार्यक्रम विषय की गहराई, विविध शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन में नवाचार को जोड़ता है। नीति में स्पष्ट किया गया कि शिक्षक अब सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं होंगे, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के उत्प्रेरक बनेंगे, जो बच्चों में खोज, अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना विकसित करेंगे। इसी क्रम में, NCTE ने 2021 में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें मूल्यांकन आधारित अनुमोदन प्रणाली, संकाय की योग्यता और बुनियादी अवसंरचना के मानक तय किए गए।

परिशिष्ट में दिए गए टेबल 1 से, एक और दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों और उनके प्रभावों की तुलनात्मक झलक मिलती है। उदाहरण के तौर पर, 2014 से पहले बी.एड. एक वर्षीय कार्यक्रम था, जिसे 2014 के NCTE विनियमन के तहत दो वर्षीय बना दिया गया ताकि भावी शिक्षकों को अधिक व्यापक प्रशिक्षण मिल सके। इस बदलाव से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद मिली, लेकिन विज्ञान-शिक्षण की ज्ञानमीमांसा को अभी भी सही ढंग से पाठ्यक्रम में जगह नहीं दी गई। अधिकांश

संस्थानों ने केवल संरचनात्मक बदलाव किए, परंतु उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में कम प्रयास हुए।

इन नीतिगत सुधारों और ढांचागत कदमों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी रहीं—जैसे प्रयोगशालाओं की कमी, प्रशिक्षकों की असमान उपलब्धता, पाठ्यक्रम लागू करने की क्षमता में अंतर और मूल्यांकन की पारंपरिक पद्धतियाँ। विशेष रूप से विज्ञान शिक्षक शिक्षा में नवाचार की संभावनाएँ होने के बावजूद उन्हें संस्थागत सहयोग पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया।

यह शोध 2014 से 2024 तक की शिक्षा नीतियों, आयोगों और दस्तावेज़ों की आलोचनात्मक समीक्षा करता है। उद्देश्य यह समझना है कि इन नीतियों ने विज्ञान शिक्षक की पूर्व-सेवा शिक्षा की गुणवत्ता पर कितना असर डाला है, और साथ ही यह भी उजागर करना कि नीति और व्यवहार के बीच कौन-से अंतर्विरोध अब भी मौजूद हैं।

2. भारत में विज्ञान शिक्षक शिक्षा : नीतिगत प्रयासों की रूपरेखा

भारत में विज्ञान शिक्षक शिक्षा को लेकर समय-समय पर कई नीतिगत प्रयास हुए हैं जिनका उद्देश्य केवल विषय का ज्ञान देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक समझ और सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना रहा है। कोठारी आयोग (1964–66) ने यह स्पष्ट किया कि विज्ञान शिक्षक को केवल जानकारी देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विद्यार्थियों में सोचने, जाँचने और प्रश्न करने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि विज्ञान शिक्षक शिक्षा में विषय की गहराई, प्रयोगात्मक कार्य और प्रभावी मूल्यांकन शामिल हों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम से कम 20% हिस्सा व्यावहारिक गतिविधियों पर आधारित हो।

इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983–85), जिसे चट्टोपाध्याय आयोग कहा जाता है, ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयी जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा होना चाहिए। आयोग ने यह सिफ़ारिश की कि भविष्य के शिक्षक अनुभवजन्य अधिगम से गुज़रें और स्कूलों के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संदर्भों से संवाद स्थापित करें। विज्ञान शिक्षकों के लिए आयोग ने विशेष रूप से कहा कि उन्हें विषय की गहरी समझ के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इस संदर्भ में शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने वाले मार्गदर्शक के रूप में देखा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए विकेंद्रीकरण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण को स्वीकार किया। इसमें यह माना गया कि विज्ञान शिक्षक को प्रयोग, विश्लेषण और समस्या-समाधान की क्षमता से सुसज्जित होना चाहिए। इसी क्रम में 1990 की राममूर्ति

समिति ने यह सुझाव दिया कि नवप्रशिक्षित विज्ञान शिक्षकों को एक संरचित मेंटरिंग व्यवस्था से गुज़रना चाहिए, जहाँ अनुभवी शिक्षक उन्हें व्यावहारिक समस्याओं का समाधान सिखा सकें।

इसके बाद यशपाल समिति (1993) ने चेतावनी दी कि जानकारी-केंद्रित रटंत शिक्षा ने विज्ञान को बोझिल बना दिया है। इसने यह ज़ोर दिया कि शिक्षक छात्रों में जिज्ञासा जगाएँ और स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हों। इस विचार को 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF, 2005) ने और आगे बढ़ाया, जहाँ शिक्षक को “चिंतनशील अभ्यासकर्ता” के रूप में परिभाषित किया गया, जो छात्रों के अनुभवों और उनकी पृष्ठभूमि का उपयोग करके उन्हें प्रयोगात्मक और संदर्भ-संवेदनशील तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है।

इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एनसीईआरटी ने 2006 में विभिन्न विषयों पर फोकस समूह रिपोर्टें प्रकाशित कीं। “राष्ट्रीय फोकस समूह – विज्ञान शिक्षा पर आधार पत्र ” में यह पाया गया कि अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में विषय की गहरी समझ, चिंतनशीलता और नवाचार की प्रवृत्ति का अभाव है। इसके कारण विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षक न तो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पा रहे हैं और न ही शिक्षण-पद्धतियों में आवश्यक विविधता ला पा रहे हैं।

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFTE, 2009) ने शिक्षक को केवल पाठ्य-सामग्री प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक चिंतनशील, सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और नवाचारी पेशेवर माना। इसमें विशेष रूप से विज्ञान शिक्षक को ऐसा व्यक्ति बताया गया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सके, वैकल्पिक और समग्र मूल्यांकन विधियों का उपयोग कर सके, और शिक्षण को समाज से संवाद का माध्यम बनाए। इस रूपरेखा में विज्ञान शिक्षक को शोधकर्ता और सामाजिक परिवर्तन के कारक (agent of social change) के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान शिक्षा को अनुभव-आधारित, खोजपरक और रचनात्मक बनाने पर ज़ोर दिया। इसमें पारंपरिक व्याख्यान पद्धति से हटकर आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और रचनात्मकता को महत्व दिया गया। नीति ने अंतःविषय दृष्टिकोण पर बल दिया और विषयों की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए समग्र अधिगम का प्रस्ताव रखा। यहाँ यह समझ विकसित की गई कि छात्रों को केवल विज्ञान का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें विज्ञान को जीवन के हिस्से के रूप में जीने के लिए तैयार करना ज़रूरी है।

यही दिशा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 में भी दिखाई देती है। इसमें विज्ञान शिक्षा को जानकारी देने तक सीमित न रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और व्यावहारिक कौशल को विकसित करने पर बल दिया गया है। इसमें प्रश्न पूछने, अवलोकन करने, परिकल्पना बनाने, प्रयोग करने और डेटा विश्लेषण

जैसी गतिविधियों के माध्यम से तार्किक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित किया गया। छात्रों को वास्तविक समस्याओं के समाधान और नवाचार की ओर प्रेरित करने पर विशेष ज़ोर दिया गया ताकि विज्ञान को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जा सके। इस दृष्टिकोण में विज्ञान शिक्षक को ऐसा मार्गदर्शक बताया गया है जो जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को उभार सके और प्रयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे सके। हालाँकि इन नीतिगत सिफारिशों के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विद्यालयों में आज भी पारंपरिक व्याख्यान-आधारित शिक्षण हावी है, जबकि नीतियाँ गतिविधि-आधारित और अनुभवजन्य शिक्षण को बढ़ावा देती हैं। अधिकांश शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान व्यावसायिक विकास और इंटरनेट जैसे व्यावहारिक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए हैं। विद्यालय स्तर पर होने वाले नवाचार भी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होते, जिसके कारण ज्ञान का प्रवाह और उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग बाधित होता है।

इसलिए विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि नीतिगत सिफारिशों और उनके ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटा जाए। इसके लिए केवल पाठ्यक्रम सुधार ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण, शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, और विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के बीच गहरा सहयोग ज़रूरी है। तभी विज्ञान शिक्षक शिक्षा अधिक प्रासंगिक, प्रभावी और भविष्य-उन्मुख बन सकेगी।

उपरोक्त चर्चा एक स्पष्ट शोध समस्या की ओर संकेत करती है: भारत में विज्ञान शिक्षक शिक्षा से जुड़ी नीतियों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच एक गहरी खाई मौजूद है, जिसके कारण नीतिगत सुधार अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे। शिक्षण शास्त्र और ज्ञानमीमांसा जैसे बुनियादी तत्वों की उपेक्षा प्रशिक्षुओं की गहन विषयगत और अनुभवजन्य समझ के विकास में गंभीर बाधा डालती है। यह शोध इसी अंतर की प्रकृति और इसके विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव की पड़ताल करता है।

इस समस्या को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण साहित्य की समीक्षा की गई है। बत्रा (2014) ने अपने लेख में शिक्षक शिक्षा की वर्तमान संरचना की आलोचनात्मक समीक्षा की है और यह दिखाया है कि आज के कार्यक्रम एक कमजोर ज्ञानमीमांसात्मक ढाँचे पर आधारित हैं। वे यह तर्क देती हैं कि शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाते समय ज्ञान के स्रोत, प्रकृति और निर्माण की गंभीर समझ को नज़रअंदाज़ किया गया, जिससे भावी शिक्षकों का बौद्धिक विकास बाधित होता है। उनका लेख विषय और शिक्षण के बीच के अंतर्निहित अलगाव को उजागर करता है, जो पाठ्यक्रम संरचना में ही निहित है। इसके कारण शिक्षक प्रायः पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं और विषय की गहराई से आलोचनात्मक समझ विकसित

नहीं कर पाते। साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की खाई भी सामने आती है, जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान केवल औपचारिकता तक सीमित रह जाता है और कक्षा-कक्ष की वास्तविकताओं से उसका कोई जीवंत संबंध नहीं बनता। बत्रा (2014) का यह लेख शिक्षक शिक्षा को मजबूत ज्ञानमीमांसात्मक आधार पर पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता पर बल देता है और ज्ञान, सिद्धांत तथा अभ्यास के बीच नए सिरे से संबंध स्थापित करने का आग्रह करता है।

इसी संदर्भ में, शर्मा (2019) इंगित करती हैं कि भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़ी नीतियाँ केवल ज्ञान और आवश्यकताओं के आधार पर नहीं बनतीं, बल्कि राजनीतिक दबाव, गुटबाज़ी और वैचारिक संघर्षों से भी गहराई से प्रभावित रहती हैं। विज्ञान शिक्षक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह और भी प्रासंगिक है, क्योंकि जब तक शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम लागू करने वाले निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखा जाएगा, तब तक सुधारों की प्रभावशीलता सीमित ही रहेगी। इसी तरह, बत्रा (2005) यह बताती हैं कि किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता तब तक अधूरी है जब तक शिक्षक की आवाज़ और उसकी पेशेवर भूमिका को पाठ्यचर्या रूपरेखा में स्थान नहीं दिया जाता।

आठ राज्यों में शिक्षक-प्रशिक्षकों और छात्र-शिक्षकों की स्थिति पर आधारित स्टेट ऑफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट 2023. (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन, 2023) इस स्थिति की ज़मीनी तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट दर्शाती है कि शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में बुनियादी संसाधनों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय सुविधाओं की कमी, मेंटरशिप और सतत फीडबैक के अभाव, तथा प्रशिक्षण में स्थानीय संदर्भों और विविधता के सीमित समावेश जैसी गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ये कमियाँ न केवल शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, बल्कि भावी विज्ञान शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी और नवाचार क्षमता को भी बाधित करती हैं।

यह परिदृश्य केवल भारत तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में शिक्षक-शिक्षा प्रणाली संसाधनों की कमी, अत्यधिक नियमन और पारंपरिक व्याख्यान-आधारित पद्धतियों पर आधारित है, जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के विपरीत है (Ramchand, 2024)। इस प्रकार, शिक्षक शिक्षा की चुनौतियाँ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर जुड़ी हुई हैं और इनके समाधान के लिए केवल नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए संरचनात्मक सुधार, शिक्षक की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय-सांस्कृतिक संदर्भों का गहन एकीकरण अनिवार्य है।

3. शोध प्रश्न, उद्देश्य और पद्धति

इस अध्ययन के केंद्र में कुछ मुख्य शोध प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि वर्तमान नीतिगत ढांचे का उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरा प्रश्न

यह है कि नए शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम विज्ञान शिक्षकों की तैयारी को किस प्रकार संबोधित कर रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि हाल के वर्षों में किए गए नीतिगत सुधार और कार्यक्रमगत बदलाव वास्तव में विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित कर पाए हैं।

श्रेणी	विवरण
मुख्य शोध प्रश्न	1. वर्तमान नीतिगत ढांचे का उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा है? 2. नए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम विज्ञान शिक्षकों की तैयारी को किस प्रकार संबोधित करते हैं?
शोध उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> • बी.एड. प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यावहारिक शिक्षण की वास्तविक स्थिति को समझना और सुधार के उपाय सुझाना। • यह अध्ययन करना कि नीतिगत स्तर पर विज्ञान शिक्षक शिक्षा में कौन-कौन से संरचनात्मक और पाठ्यचर्या सुधार किए गए हैं। • यह विश्लेषण करना कि बी.एड. पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक शिक्षण, प्रयोगशाला कार्य और गतिविधि-आधारित शिक्षण किस हद तक लागू किया गया है। • उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में हुए परिवर्तनों की पहचान और उनका विश्लेषण करना। • यह समझना कि विज्ञान शिक्षकों की शैक्षणिक और व्यावसायिक तैयारी में किस प्रकार परिवर्तन आए हैं, विशेषकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया के संदर्भ में यह देखना कि नए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम विज्ञान शिक्षकों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं।
शोध पद्धति	<p>गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें निम्न शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • नीतिगत विश्लेषण: NCF 2005, NEP 2020, NCF 2023 जैसे दस्तावेज़ों का अध्ययन। • पाठ्यचर्या विश्लेषण: विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू विज्ञान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन। • प्राथमिक डेटा संग्रह: 21 छात्र-शिक्षकों और 4 शिक्षक-प्रशिक्षकों से साक्षात्कार, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, व्यावहारिक शिक्षण और नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों को समझा जा सके।

इन शोध प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य बी.एड. प्रशिक्षुओं और शिक्षक-प्रशिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यावहारिक

शिक्षण की वास्तविक स्थिति को समझना और इसे बेहतर बनाने के उपाय सुझाना है। इसके साथ ही यह विश्लेषण करना भी आवश्यक है कि विज्ञान शिक्षक शिक्षा में नीतिगत स्तर पर कौन से संरचनात्मक और पाठ्यचर्या आधारित सुधार किए गए हैं। अध्ययन यह भी जांचता है कि बी.एड. पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक शिक्षण, प्रयोगशाला कार्य और गतिविधि-आधारित शिक्षण किस हद तक लागू हुए हैं। इसके अलावा, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में हुए परिवर्तनों की पहचान और उनका विश्लेषण करना भी अध्ययन का एक उद्देश्य है। इस क्रम में यह भी देखा गया है कि विज्ञान शिक्षकों की शैक्षणिक और व्यावसायिक तैयारियों में किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं, विशेषकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया के संदर्भ में। अंततः अध्ययन यह समझने की कोशिश करता है कि नए शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम विज्ञान शिक्षकों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध में गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत नीतिगत दस्तावेजों, पाठ्यचर्या और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। नीतिगत विश्लेषण में 2005 के बाद आए प्रमुख दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, जिनमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 शामिल हैं। इन दस्तावेजों के अध्ययन से यह समझने का प्रयास किया गया कि विज्ञान शिक्षक शिक्षा से संबंधित अपेक्षाएँ समय के साथ कैसे बदलीं और किन नए मानकों एवं अनुशंसाओं को शामिल किया गया। साथ ही, विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू विज्ञान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का विश्लेषण किया गया, जिसमें प्रायोगिक कार्य, व्यावहारिक शिक्षण और आधुनिक तकनीकों के समावेश की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया।

शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए छात्र-शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों से साक्षात्कार किए गए। कुल 21 छात्र-शिक्षकों से बातचीत की गई, जिनसे यह समझने का प्रयास किया गया कि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की गुणवत्ता कितनी प्रभावी है और व्यावहारिक प्रशिक्षण जैसे इंटरनशिप, स्कूल-अध्ययन और शिक्षण अभ्यास उनके लिए कितना उपयोगी रहा। इसके अतिरिक्त, चार शिक्षक-प्रशिक्षकों से भी विस्तृत साक्षात्कार किए गए, ताकि यह जाना जा सके कि हाल के नीतिगत परिवर्तनों का शिक्षण पद्धतियों और विज्ञान शिक्षक शिक्षा की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ा है।

4. शोध परिणाम

4.1 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा और विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण

राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा ने मिलकर विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण में अनुभवजन्य, परियोजना-आधारित और समावेशी पद्धतियों पर बल दिया है। NCFTE ने शिक्षक प्रशिक्षण को व्यावसायिक विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटरनेशिप के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विज्ञान शिक्षक केवल विषय की गहरी समझ रखने वाले ही न हों, बल्कि वे प्रभावी शिक्षण कौशल और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी युक्त हों। भारत सरकार और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 2014 में बी.एड. पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए। बी.एड. की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई। इसके बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम लागू किया गया। इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण को व्यापक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। 2014 से पहले स्कूल इंटरनेशिप केवल 40 दिन की होती थी, लेकिन बाद में इसे 20 सप्ताह का कर दिया गया। वहीं, एनईपी 2020 में अनुभवजन्य, समस्या-आधारित और परियोजना-आधारित शिक्षण पर बल देते हुए एक वर्ष की लंबी इंटरनेशिप अनिवार्य की गई। इसका मकसद था कि भावी शिक्षक वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन, पाठ योजना और मूल्यांकन तकनीक को सीख सकें।

एनसीटीई विनियमन 2014 के तहत बी.एड. पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र और मूल्यांकन पद्धतियाँ जैसे विषय जोड़े गए, साथ ही ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का भी समावेश किया गया। मूल्यांकन के स्तर पर केवल लिखित परीक्षा तक सीमित रहने के बजाय सतत् मूल्यांकन, रचनात्मक आँकलन, केस स्टडी और प्रोजेक्ट वर्क को भी शामिल किया गया। इन सुधारों का मकसद यह था कि शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ ही न रहकर प्रभावी संप्रेषक भी बनें।

3.2 बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रमुख व्यवस्थागत सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अन्य नियामकीय सुधारों के तहत बी.एड. पाठ्यक्रम में कई संरचनात्मक बदलाव किए गए। फिर भी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण और नीतियों के ठोस कार्यान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है। शिक्षा सुधार तभी सफल हो सकते हैं जब विज्ञान शिक्षक स्वयं सशक्त और प्रेरित हों। यदि वे उत्साहित और तैयार नहीं होंगे, तो किसी भी प्रकार का शैक्षिक नवाचार लागू करना कठिन होगा। इसलिए, विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण को आधुनिक कक्षा की ज़रूरतों के अनुरूप बनाना अनिवार्य है। जब विज्ञान शिक्षक विषय-वस्तु की समझ के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने, शोध करने और खोजपरक शिक्षण में सक्षम होंगे, तभी विज्ञान शिक्षा का

वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। यही वह स्थिति होगी जब छात्र विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न मानकर उसे एक जीवंत, जिज्ञासापूर्ण और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषय के रूप में देख पाएंगे।

4.3 विज्ञान शिक्षक शिक्षा के लिए संरचनात्मक परिवर्तन

2014 से 2024 के बीच विज्ञान शिक्षक शिक्षा में कई नियामक और पाठ्यचर्या-आधारित बदलाव किए गए, परंतु ये अधिकतर संरचनात्मक ही रहे। शिक्षक शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता में सुधार अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पाठ्यचर्या को प्रयोग-आधारित विज्ञान शिक्षा के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी और मूल्यांकन प्रणाली की कमजोरियों के कारण इन सुधारों का प्रभाव सीमित रहा।

बी.एड. की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष करने का उद्देश्य सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित करना था। पहले वर्ष में विज्ञान शिक्षा के दार्शनिक आधार, पाठ योजना निर्माण, शिक्षण के उद्देश्य और पाठ्यक्रम संगठन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जाँच-आधारित शिक्षण, समस्या-समाधान और परियोजना कार्य जैसे घटकों को शामिल किया गया, ताकि शिक्षक शोध और खोजपरक दृष्टिकोण अपना सकें। दूसरे वर्ष में व्यावहारिक पक्ष को मजबूत करने पर बल दिया गया, जिसमें पाठ्यक्रम योजना, प्रयोगशाला उपयोग, संसाधनों का प्रभावी प्रयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण दिया गया। इस चरण में शिक्षकों को विविध शिक्षण पद्धतियाँ जैसे जाँच-आधारित, अनुकरणीय और समस्या-आधारित शिक्षण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि, इन सुधारों के बावजूद नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

4.4 विज्ञान शिक्षणशास्त्र के पाठ्यक्रम का जमीनी क्रियान्वयन

संरचनात्मक सुधारों के बावजूद विज्ञान शिक्षणशास्त्र का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। 21 शिक्षक-प्रशिक्षुओं के उत्तरों से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश (18 प्रतिभागियों) ने पाठ्यक्रम को अत्यधिक सैद्धांतिक पाया, जबकि केवल तीन प्रतिभागियों ने इसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से संतुलित माना। उनकी प्रतिक्रियाएँ मुख्य रूप से शिक्षण विधियों और पाठ योजना तक सीमित रहीं, जबकि मूल्यांकन के महत्व को अपेक्षाकृत कम प्रतिभागियों ने स्वीकार किया। गतिविधि-आधारित शिक्षण के संदर्भ में 15 प्रतिभागियों ने पाठ योजना में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने की बात कही, जबकि छह प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने बहुत कम या कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं जोड़ी। इससे यह संकेत मिलता है कि पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ अब भी प्रमुख बनी हुई हैं। प्रयोगशाला कार्य की स्थिति और भी चिंताजनक रही। 13 प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें प्रयोगशाला उपयोग का कोई अवसर नहीं मिला, जबकि केवल आठ प्रतिभागियों ने सीमित समय के लिए प्रयोगशाला

गतिविधियों को अपनाया। असाइनमेंट की प्रकृति में भी यह रुझान दिखा कि बी.एड. प्रशिक्षण मुख्यतः सैद्धांतिक असाइनमेंट तक सीमित है। परियोजना-आधारित असाइनमेंट सीमित मात्रा में मौजूद थे और व्यावहारिक असाइनमेंट लगभग नगण्य थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रैक्टिस-टीचिंग में भी प्रयोगशाला-आधारित अनुभव बेहद कम उपलब्ध होते हैं। इसलिए, शिक्षक प्रशिक्षण में व्यावहारिक और लैब-आधारित शिक्षण को और अधिक महत्व देना आवश्यक है, ताकि प्रशिक्षु आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रभावी उपयोग करना सीख सकें।

5.5 पाठ्यक्रम की केन्द्रीयता और क्रियान्वयन

चार शिक्षक-प्रशिक्षकों से हुई चर्चाओं से यह सामने आया कि शिक्षण पद्धतियों के क्रियान्वयन में विविधता मौजूद है। एक प्रशिक्षक ने बी.एड. प्रशिक्षण में *inductive* और *experimental* विधियों का प्रयोग किया, जबकि दूसरे ने पारंपरिक *autocratic* पद्धति को अपनाया। तीसरे प्रशिक्षक ने गतिविधि-आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी। चौथे प्रशिक्षक ने विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए टॉय पेडागॉजी, वीडियो, एनीमेशन, सिमुलेशन, लैब-आधारित खेलों और कहानी कहने जैसी नवीन तकनीकों का उपयोग किया। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि हाल के वर्षों में डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन शिक्षण का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन इनका व्यापक समावेश अब भी सीमित है।

तीन प्रशिक्षकों ने यह भी इंगित किया कि यद्यपि विज्ञान शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किंतु यह प्रशिक्षण व्यावहारिक स्तर पर पर्याप्त नहीं है। विज्ञान शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और शिक्षकों की मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। शोध निष्कर्ष बताते हैं कि *flipped learning* और डिजिटल साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है, परंतु पारंपरिक शिक्षण अब भी हावी है। संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता के कारण तकनीकी एकीकरण पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए विज्ञान शिक्षक शिक्षा में नीतिगत सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन अनिवार्य हैं, ताकि आधुनिक शिक्षण विधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

5. निष्कर्ष :

शोध के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत में विज्ञान शिक्षक शिक्षा की नीतिगत रूपरेखा और व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच एक गहरी खाई मौजूद है। बी.एड. पाठ्यक्रम में 2014 और 2020 के बाद हुए सुधार जैसे पाठ्यक्रम अवधि का विस्तार, इंटरनशिप अवधि का विस्तार होना, और गतिविधि-आधारित पद्धतियों का समावेश कागज़ी दस्तावेजों पर अत्यंत प्रगतिशील दिखते हैं किंतु प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ बताती हैं कि इन सुधारों का व्यावहारिक असर सीमित है।

नीतिगत आदर्श बनाम संस्थागत वास्तविकता

एनसीएफटीई (2009), न्याय वर्मा समिति रिपोर्ट (2012), एनसीटीई विनियमन (2014) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) सभी इस बात पर बल देते हैं कि विज्ञान शिक्षक केवल विषय प्रस्तुत करने वाले न हों, बल्कि खोजपरक, आलोचनात्मक और समाज-संवेदी शिक्षण को अपनाएँ। इन दस्तावेज़ों में शिक्षक को शोधकर्ता और परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में देखा गया है। किंतु अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रशिक्षुओं को अब भी अधिकतर सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, सीमित प्रयोगशाला कार्य और पारंपरिक मूल्यांकन से ही गुजरना पड़ता है। इससे यह संकेत मिलता है कि नीति और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच का अंतर अब भी गंभीर चुनौती है।

ज्ञानमीमांसा और शिक्षण की गहराई की कमी

जैसा कि बत्रा (2014) और शर्मा (2019) ने भी इंगित किया है, भारत में शिक्षक शिक्षा एक कमजोर ज्ञानमीमांसात्मक आधार पर टिकी हुई है। इस अध्ययन से भी यह सामने आया कि प्रशिक्षुओं को विज्ञान शिक्षा की गहरी आलोचनात्मक समझ, शोध-आधारित कौशल और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के अवसर सीमित मिलते हैं। परियोजना-आधारित और लैब-आधारित कार्य न्यूनतम स्तर पर लागू होते हैं, जिससे प्रशिक्षुओं की व्यावहारिक क्षमता का पूर्ण विकास बाधित होता है।

प्रशिक्षक दृष्टिकोण और नवाचार की सीमाएँ

शिक्षक-प्रशिक्षकों की प्रतिक्रियाओं में पद्धतियों की विविधता तो दिखी, लेकिन यह विविधता स्थायी बदलाव का संकेत नहीं देती। कुछ प्रशिक्षक inductive और experimental पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कई अब भी पारंपरिक ऑटोक्रैटिक मॉडल पर निर्भर हैं। टॉय पेडागॉजी, वीडियो, सिमुलेशन और डिजिटल संसाधनों का प्रयोग बढ़ा है, किंतु इनका समुचित समावेश संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता के कारण नहीं हो पा रहा। इससे स्पष्ट होता है कि नवाचार की दिशा में शुरुआती कदम तो उठे हैं, पर उनका स्थायी संस्थागतरण अभी नहीं हो सका है।

नीति-क्रियान्वयन अंतर के निहितार्थ

यह स्थिति इस ओर संकेत करती है कि केवल नीतिगत बदलाव पर्याप्त नहीं हैं। जब तक शिक्षक शिक्षा संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता, सक्षम संकाय, गुणवत्तापूर्ण मेंटरिंग और सतत मूल्यांकन की संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक विज्ञान शिक्षक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि नीतिगत घोषणाओं का प्रभाव तभी सार्थक होगा जब वे शिक्षक-प्रशिक्षण की वास्तविक परिस्थितियों और आवश्यकताओं से गहराई से जुड़ें।

आगे की राह

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए दोहरी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है एक ओर संरचनात्मक और पाठ्यचर्या स्तर पर नवाचारों को मजबूत करना, और दूसरी ओर इन नवाचारों के क्रियान्वयन को संसाधनों, प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन से सुनिश्चित करना। विज्ञान शिक्षकों को केवल विषय विशेषज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि जिज्ञासा जगाने वाले, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले और डिजिटल साधनों का प्रभावी प्रयोग करने वाले पेशेवर के रूप में तैयार करना ही विज्ञान शिक्षा को प्रासंगिक और प्रभावी बना सकेगा।

नोट : इस तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 2014 से पहले एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम अवधि, सामग्री और व्यावहारिक अनुभव, तीनों ही दृष्टियों से सीमित था, इसके विपरीत, 2014 के बाद लागू द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम ने अवधि, विषयवस्तु की गहराई, सैद्धांतिक-व्यावहारिक संतुलन, विस्तारित इंटरनेट, आधुनिक शिक्षण विधियों, संतुलित मूल्यांकन एवं डिजिटल संसाधनों के प्रयोग के माध्यम से शिक्षक दक्षता, कक्षा प्रबंधन और शिक्षण गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की। हालांकि, इन सुधारों का वास्तविक प्रभाव ज़मीनी स्तर पर व्यापक रूप से देखने को नहीं मिला।

संदर्भ सूची –

जस्टिस वर्मा आयोग. (2012). रिपोर्ट ऑफ द जस्टिस वर्मा कमिशन ऑन टीचर एजुकेशन. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

Retrieved from:

Justice Verma Commission on Teacher Education(August 2012) | भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय
बत्रा, पी. (2005). वॉइस एंड एजेंसी ऑफ टीचर्स: द मिसिंग लिंक इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 40(40), 4347-4356.

Retrieved

from:

https://www.researchgate.net/publication/306257827_Voice_and_Agency_of_Teachers

बत्रा, पी. (2014). प्रॉब्लेमेटाइजिंग टीचर एजुकेशन प्रैक्टिस इन इंडिया: डिवेलपिंग अ रिसर्च एजेंडा. एजुकेशन ऐंज चेंज, 18(sup1), S5-S18.

Retrieved from: <https://doi.org/10.1080/16823206.2013.877358>

भारत सरकार. (1966). रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमिशन, 1964-66 (कोठारी कमिशन रिपोर्ट). शिक्षा मंत्रालय.
Retrieved from: <https://indianculture.gov.in/reports-proceedings/report-education-commission-1964-66>

भारत सरकार. (1986). नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

Retrieved

from:

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe86.pdf

भारत सरकार. (1990). रिपोर्ट ऑफ द राममूर्ति कमेटी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

Retrieved

from:

<https://www.educationforallindia.com/1990%20Acharya%20Ramamurti%20Report.pdf>

भारत सरकार. (2009). द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

- Retrieved from: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2009-35.pdf>
 भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. शिक्षा मंत्रालय.
- Retrieved from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi.pdf
 यशपाल समिति. (1993). लर्निंग विदाउट बर्डन. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
- Retrieved from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Yashpal-committee-report-learning-without-burden.pdf
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. (2009). नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन: टुवर्ड्स प्रिपेरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर.
- Retrieved from: https://ncte.gov.in/website/PDF/NCFTE_2009.pdf
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. (2014). नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (नॉर्स एंड स्टैंडर्ड्स) रेगुलेशंस, 2014. भारत का राजपत्र: असाधारण, भाग III, खंड 4.
- Retrieved from: <https://ncte.gov.in/website/regulation.aspx>
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. (2005). नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005.
- Retrieved from: <https://ncf.ncert.gov.in/>
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. (2006). पोजीशन पेपर: नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग ऑफ़ साइंस.
- Retrieved from: <https://ncert.nic.in/pdf/focus-group/science.pdf>
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. (2009). नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन (NCFTE 2009).
- Retrieved from: https://ncte.gov.in/website/PDF/NCFTE_2009.pdf
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. (2023). नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023.
- Retrieved from: <https://ncf.ncert.gov.in/>
 रामचंद्र, एम. (2024). टीचर एजुकेशन एंड इन्व्लूज़न: पोस्ट-पैंडेमिक पोटेंशियल्स एंड पॉसिबिलिटीज़. In एस. भूषण (संपा.), दि एवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ़ हायर एजुकेशन इन इंडिया (अध्याय 18). स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर.
- Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-981-97-9270-2_18
 शर्मा, जी. (2019). पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चेंजेस इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया: कन्सर्न्स, डिबेट्स एंड कॉन्टेस्टेशन्स. इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 54(2) (Engage विशेष लेख).
- Retrieved from: <https://www.epw.in/engage/article/policy-and-regulatory-changes-teacher-education-in-india>
 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (1985). रिपोर्ट ऑफ़ द नेशनल कमिशन ऑन टीचर्स- I (1983-85) (चेयरमैन: प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय).
- Retrieved from: <https://indianculture.gov.in/reports-proceedings/report-national-commission-teachers-ii-1983-85>
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन. (2023). स्टेट्स ऑफ़ टीचर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट टीचर्स इन एट स्टेट्स: अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन SOTTER 23 सर्वे. स्टेट ऑफ़ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट 2023. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़.
- Retrieved from: https://tiss.ac.in/uploads/files/SoTTER-2023_CETE-TISS.pdf
 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE). (2021, 22 अक्टूबर). नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (रिकग्निशन, नॉर्स एंड प्रोसीजर) संशोधन नियमावली, 2021. द गजट ऑफ़ इंडिया, भाग III—खण्ड 4.: Retrieved from <https://www.scribd.com/document/731117528/4-REGULATION-2021-ITEP>